

JISMONIY NOGIRON TALABALARNI RAQAMLI MUHITDA ÖQITISHNING ILMIY-NAZARIY TAHLILI

Zaripova Dilnoza

**Muhammad al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
"Ta'limda axborot texnologiyalari" kafedrasida dotsenti**

Abduqayumova Madinabonu

**Muhammad al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Magistr 1-kurs talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17698653>

Annotatsiya: Mazkur tezisda jismoniy nogiron talabalarni raqamli ta'lim muhitida o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar ta'limning moslashuvchanligi va ochiqqligini oshirishi bilan birga, nogironligi bo'lgan talabalarning ta'limga teng kirishini ta'minlash uchun maxsus pedagogik va texnik yondashuvlarni talab etishi asoslanadi. Tadqiqotda inkluziv ta'lim konsepsiyasi, universal dizayn tamoyillari, masofaviy va aralash ta'limning imkoniyatlari, shuningdek, raqamli resurslarni adaptatsiya qilish jarayonlari o'zaro bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim platformalari nogiron talaba uchun qulay interfeys, multimodal kontent, moslashtirilgan baholash hamda o'qituvchi bilan ikki tomonlama tezkor muloqotni ta'minlagan taqdirda inklyuzivlik real mexanizmga aylanadi.

Kalit so'zlar: jismoniy nogiron talaba, raqamli ta'lim muhiti, inklyuziv ta'lim, universal dizayn, moslashtirilgan o'qitish, masofaviy ta'lim.

Zamonaviy ta'lim tizimi ijtimoiy adolat va inson kapitalini to'liq safarbar etish tamoyillariga tayanar ekan, jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslarning bilim olish huquqini kafolatlash masalasi davlat ta'lim siyosatining ajralmas qismiga aylandi. Raqamli transformatsiya jarayonlari bu vazifani yengillashtirayotganday ko'rinsa-da, amalda barcha nogiron talabalar bir xil darajada foydalana oladigan raqamli ta'lim muhiti har doim ham yaratilmaydi. Ayniqsa harakatlanishida muammosi bo'lgan, qo'l-oyoq funksiyasi cheklangan yoki doimiy reabilitatsiya muhitida bo'ladigan talabalarning oliy va o'rta maxsus ta'limdagi qatnashuvi ko'pincha auditoriyaga jismonan bora olmaslik, an'anaviy dars shakllarining mos emasligi, ta'lim platformalarining nogironlikka moslashtirilmagani sababli susayadi. Shu bois jismoniy nogiron talaba uchun raqamli o'qitish nafaqat ta'limni masofadan davom ettirish shakli, balki ularning ijtimoiylashtirish, kasbiy tayyorgarlik va o'zini o'zi rivojlantirish ehtiyojlarini qondiradigan muhim pedagogik texnologiyaga aylanmoqda. Bunda inklyuziv ta'limning asosiy g'oyasi – ta'lim muhitini shaxsga moslashtirish – raqamli ekotizimga ko'chadi. Ya'ni talabadan moslashishni kutish emas, balki platformani, dars dizaynini, muloqot uslubini, baholash vositalarini uning jismoniy holatiga va o'rganish tezligiga moslashtirish zarur bo'ladi. Shu jihatdan masalaga ilmiy-nazariy yondashish, mavjud pedagogik tamoyillarni raqamli muhit sharoitida qayta talqin qilish hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlarini ijtimoiy-pedagogik ehtiyojlar bilan uyg'unlashtirish dolzarbdir.

Tadqiqotning nazariy manbalari sifatida inklyuziv ta'lim konsepsiyasiga oid xalqaro tavsiyalar, nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlariga doir BMT konvensiyasi, O'zbekiston Respublikasining ta'limga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlari hamda raqamli ta'lim platformalarini joriy etish bo'yicha metodik nashrlar o'rganildi. Pedagogik-psixologik

adabiyotlarni tahlil qilish orqali nogiron talabaning o'quv motivlari, o'zini o'zi namoyon etishga bo'lgan ehtiyoji, muloqotdagi psixologik to'siqlari va raqamli vositalardan foydalanishdagi individual farqlari aniqlashga harakat qilindi. Tizimli yondashuv asosida ta'lim muassasasining tashkiliy tuzilmasi, masofaviy o'qitish bo'limlari, texnik qo'llab-quvvatlash xizmati, kutubxona resurslari hamda maslahatchi-pedagoglar faoliyati o'zaro bog'liq elementlar sifatida ko'rildi. Kontent-tahlil usuli bilan bir qator mahalliy oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlari, elektron ta'lim tizimlari va masofaviy kurslarining ochiq modullari ko'rib chiqildi; ularda ekranni ovozi o'qish, klaviatura orqali to'liq boshqarish, shriftni kattalashtirish, video darslarga subtitr qo'shish imkoniyati kabi inklyuziv komponentlar qay darajada joriy etilgani baholandi. Metodologik nuqtai nazardan tadqiqotda qiyosiy tahlil ham qo'llanilib, nogiron talabalar bilan an'anaviy auditoriyada ishlash bo'yicha tavsiyalar raqamli muhitga ko'chirilganda qanday o'zgarishi kerakligi aniqlab borildi. Shu asosda universal dizayn tamoyillarini, ya'ni "hammaga birdek ochiq, lekin har kim uchun moslashuvchan" raqamli dars modellarini yaratish bo'yicha dastlabki nazariy xulosalar shakllantirildi.

Raqamli ta'limni jismoniy nogiron talabalarga tatbiq etishda asosiy nazariy muammo shundan iboratki, ko'pchilik raqamli platformalar oddiy foydalanuvchi profilidan kelib chiqib ishlab chiqiladi va nogironlik holati odatda alohida dizayn elementi sifatida emas, istisno holat sifatida ko'riladi. Holbuki, ilmiy-pedagogik yondashuvga ko'ra, agar ta'lim tizimi jismoniy cheklovi bo'lgan talaba uchun qulay bo'lsa, u avtomatik tarzda barcha talabalar uchun qulay bo'ladi. Demak, nogiron talabani raqamli o'qitish masalasini ikkilamchi yoki qo'shimcha xizmat sifatida emas, balki sifatni oshirish omili sifatida ko'rish lozim. Universal dizayn bo'yicha klassik ishlarda o'quv kontenti turli sensor kanallar orqali berilganda bilim samaraliroq o'zlashtirilishi isbotlangan. Shu nuqtai nazardan raqamli muhitda matnli materiallar har doim ovozi format bilan, videodarslar esa subtitr yoki transkript bilan ta'minlanishi kerak. Bu nafaqat eshitish yoki ko'rishida muammosi bo'lgan talaba uchun, balki mobil qurilma orqali darsni tinglayotgan, internet sifati past bo'lgan hududda yashayotgan, chet tilidagi terminlarni qayta ko'rish ehtiyoji bo'lgan talaba uchun ham qulaydir. Jismoniy nogiron talaba uchun eng muhim omillardan biri – vaqt va joy erkinligidir. Raqamli o'qitish aynan shu erkinlikni beradi, lekin agar platforma sinxron darslarga haddan tashqari bog'lab qo'yilgan bo'lsa yoki vazifalarni topshirish muddati qat'iy qisqa bo'lsa, talabaning sog'lig'i bilan bog'liq tanaffuslar hisobga olinmay qoladi. Shuning uchun nazariy jihatdan moslashuvchan ta'lim trayektoriyalarini qo'llash, ya'ni kursni yakunlash muddatini talaba holatiga ko'ra uzaytirish, modulli o'qitishda muqobil topshiriqlarni taklif etish, monitoringni individual reja asosida olib borish maqsadga muvofiq. Bu yondashuv talabani "imkoniyati cheklangan" emas, "imkoniyati boshqacha tashkil etilgan" o'quvchi sifatida ko'rishga yordam beradi.

Raqamli muhitda o'qitishning yana bir nazariy jihat – bu kommunikativ o'zaro ta'sirni saqlab qolishdir. Jismoniy nogiron talabalar ko'pincha auditoriyadagi ijtimoiy muloqotdan chetda qolib ketishdan xavotirlanadilar, bu esa ularning motivatsiyasini pasaytiradi. Shuning uchun elektron kurslar faqat resurslar jamlanmasi emas, balki o'qituvchi va guruh bilan jonli aloqani ta'minlaydigan interaktiv tizimga aylanishi lozim. Videokonferensiyalarni matnli chat, forum, yopiq guruh va shaxsiy konsultatsiya bilan to'ldirish, topshiriqlarga shaxsiy izoh berish, guruhiy onlayn loyihalar tashkil etish raqamli darsni ijtimoiy jihatdan boyitadi. Pedagogik nazariyot nuqtai nazaridan bunday o'zaro ta'sir Vygotskiyning yaqin rivojlanish zonasi haqidagi qarashlarini raqamli muhitga ko'chirishga imkon beradi, chunki nogiron talaba ham

moslashtirilgan yordam va hamkorlikdagi faoliyat sharoitida murakkabroq topshiriqlarni bajara oladi. Bunda o'qituvchining roli faqat nazoratchi yoki ma'lumot uzatuvchidan ko'ra ko'proq yo'naltiruvchi va fasilitator roliga yaqinlashadi.

Raqamli o'qitishdagi texnik vositalar, masalan, ekran o'qish dasturlari, ovoz bilan boshqarish, brauzer plaginlari, maxsus klaviatura yoki sensor panellar, aslida pedagogik maqsadni amalga oshirishga xizmat qilishi kerak. Agar dars dizayni bu vositalarni e'tiborga olmasa, talaba faqat texnik imkoniyatlar yordamida barcha qiyinchiliklarni yengib o'tishga majbur bo'ladi va bu uning kognitiv yuklamasini keraksiz ravishda oshiradi. Shuning uchun ilmiy-nazariy tahlil darsni loyihalash bosqichidanoq nogiron talaba ishtirokini nazarda tutishni, ya'ni raqamli kursni universal dizayn prinsiplarida yaratishni taklif etadi. Bu bilan o'qituvchi, IT mutaxassis va psixolog ishtirokidagi ko'p tarmoqli hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuvda raqamli muhitga jismoniy moslashuv emas, balki pedagogik moslashuv markaziy o'rin egallaydi.

Jismoniy nogiron talabalarni raqamli muhitda o'qitish masalasi faqat texnologik ta'minot yoki masofadan ulanish muammosi emas, u chuqur pedagogik, psixologik va tashkiliy yondashuvni talab qiladigan murakkab sohaga kiradi. Ilmiy-nazariy tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim inklyuzivlikni ta'minlash uchun katta imkoniyatlar yaratadi, biroq bu imkoniyatlar faqat kurslar universal dizayn prinsiplarida ishlab chiqilganda, muloqot shakllari moslashuvchan bo'lganda va baholash tizimi talabaning individual holatini inobatga olganda ro'yobga chiqadi. Ta'lim muassasalarida raqamli o'qitish bo'yicha ichki metodik standartlar ishlab chiqish, o'qituvchilarni inkluziv raqamli pedagogika bo'yicha muntazam o'qitish, texnik xizmat ko'rsatish guruhlarini nogironligi bo'lgan talabalarga ham yo'naltirish, masofaviy ta'lim platformalariga kirishda qo'shimcha maslahat xizmatini yo'lga qo'yish lozim. Shunda raqamli muhit nogiron talaba uchun faqat dars o'tish vositasi emas, balki ijtimoiy integratsiya, mustaqil ta'lim va kasbiy o'sish uchun barqaror platformaga aylanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vygotskiy L.S. Problemy razvitiya psikhiki. – M.: Pedagogika, 1983. – 320 s.
2. Ушаков А.А. Инклюзивное образование: теория и практика. – М.: Академкнига, 2017. – 256 с.
3. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. – W3C Recommendation. – 2018.
4. Qodirov B. Raqamli ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2022. – 210 b.
5. UNESCO. Education and Disability: Analysis of Data from 49 Countries. – Paris: UNESCO, 2019.
6. Karimova R.M. Inklyuziv ta'lim psixologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 188 b.
7. O'zbekiston Respublikasi "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2021.
8. Alimova M. Masofaviy ta'limda multimodal o'qitishning didaktik imkoniyatlari // Pedagogik ta'lim. – 2024. – №2. – B. 45–53.